

EARTH SCIENCES

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСУ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ЗАХОДІВ

Кирилюк В.П.,

*кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
м. Умань, Україна*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2098-0520>

Рожі Т.А.

*викладач-стажист
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
м. Умань, Україна*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6794-9662>

EFFICIENCY OF THE COMPLEX OF ANTI-EROSION MEASURES

Kirilyuk V.,

*Candidate of Agricultural Sciences, docent
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Uman, Ukraine*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2098-0520>

Rozhi T.

*trainee teacher
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Uman, Ukraine*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6794-9662>

Анотація

В запропонованій статті проаналізовано ефективність комплексу протиерозійних заходів для боротьби з яружною ерозією.

З'ясовано, що основною причиною розвитку ерозійних процесів на території с. Копенкувате Голованівського району Кіровоградської області є шаблонне перенесення зональних прийомів землеробства і засобів їх механізації для рівнинних земель на схилі.

З результатів розрахунків економічної ефективності комплексу протиерозійних заходів встановлено, що в виробничих умовах для боротьби з яружною ерозією необхідно проводити лісомеліоративні і гідротехнічні заходи в комплексі з організаційно-господарськими і агротехнічними.

Abstract

The proposed article analyzes the effectiveness of a set of anti-erosion measures to combat gully erosion.

It was found that the main reason for the development of erosion processes in the territory of the village Kopenkuvate of the Golovaniv district of the Kirovohrad region is a standard transfer of zonal methods of agriculture and means of their mechanization for flat lands on a slope.

Based on the results of calculations of the economic efficiency of the complex of anti-erosion measures, it was established that in industrial conditions to combat plow erosion, it is necessary to carry out forest improvement and hydrotechnical measures in a complex with organizational, economic and agrotechnical measures.

Ключові слова: яружна ерозія, комплекс протиерозійних заходів, організаційно-господарські, агротехнічні, лісомеліоративні, гідротехнічні заходи, економічна ефективність, капітальні вкладення, щорічні затрати, окупність капітальних вкладень.

Keywords: gully erosion, a complex of anti-erosion measures, organizational and economic, agrotechnical, forest improvement, hydrotechnical measures, economic efficiency, capital investments, annual costs, return on capital investments.

Вступ. Ерозія ґрунтів як чинник деградації ґрунтового покриву і екологічної небезпеки оцінюється, перш за все, інтенсивністю змиву і об'ємами переміщеного ґрунтового субстрату. Проектування протиерозійних і ґрунтозахисних заходів вимагає кількісних оцінок цих показників [1].

Основний критерій вибору протиерозійних заходів — інтенсивність ерозії, яка не повинна перевищувати допустимі норми. Водну ерозію ґрунту

можна скоротити до допустимих величин впровадженням комплексу протиерозійних заходів з розташуванням його елементів диференційовано від водорозділу до гідрографічної мережі [2,3]

Для захисту ґрунтів від ерозії застосовують такий комплекс протиерозійних заходів: організаційно-господарські, агротехнічні, лісомеліоративні та гідротехнічні [4].

Усі заходи боротьби з ерозією ґрунту мають

бути спрямовані на те, щоб припинити або зменшити змивання, розмивання і видування ґрунту до розмірів, які б давали змогу відновити стан ґрунтів у процесі природного ґрунтоутворення. Крім того, при розробці та здійсненні системи (комплексу) заходів боротьби з ерозією слід передбачати не тільки припинення ерозійних процесів, а й обов'язкове відновлення родючості еродованих ґрунтів, тобто слід ліквідувати причини ерозії та її наслідки.

Мета статті – обґрунтувати ефективність комплексу протиерозійних заходів для боротьби з яружною ерозією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Захист земель від ерозії є одним із пріоритетних завдань охорони земель [5,6].

Проблема охорони ґрунтів від ерозії містить наукову, правову, управлінську, організаційну, інженерну і технологічну складові. Охорона ґрунтів від ерозії спирається на досвід вивчення закономірностей ерозійних процесів, що узагальнено певними методиками їх кількісного моделювання та оцінки [7].

Причини виникнення і розвитку ерозійних процесів підрозділяють на дві великі групи:

1) природні, або природно-історичні, обумовлені особливостями клімату, рельєфу, ґрунтового і рослинного покриву і т.д.;

2) антропогенні, або соціально-економічні, пов'язані з господарською діяльністю людини.

Сучасна ерозія виявляється при різному поєднанні обох груп чинників. При цьому природні чинники об'єктивно створюють передумови для виникнення ерозії, а нерациональна господарська діяльність людини сприяє прояву ерозійних процесів в прискореній і руйнівній формі [7].

Ерозійні процеси в орних ґрунтах, зокрема, інтенсивність змиву згідно існуючим науковим уявленням про ерозію ґрунтів залежать від природних умов і господарської діяльності людини. Безумовно, між всіма чинниками, що створюють можливість для прояву ерозії, існує тісний зв'язок. Рельєф, ґрунтовий покрив, рослинність, а також геологічні утворення, впливаючи на розвиток ерозії, можуть самі з часом мінятися під впливом ерозійних процесів. Тому при використанні земельних ресурсів в сільськогосподарському виробництві необхідно розглядати природні умови і господарську діяльність людини в тісному взаємозв'язку з тими змінами, які відбуваються в результаті ерозії [8].

Стратегію системи охорони земель (СОЗ) від ерозії спрямовано на запобігання прискореній ерозії, а не на ліквідацію її наслідків. Оскільки особливістю прискореної ерозії ґрунтів є її значна диференціація в просторі й часі, то найважливішим завданням для створення СОЗ є розроблення системи адекватного інформаційного супроводу охорони земель від ерозії.

Результати та їх обговорення. Основною причиною розвитку ерозійних процесів на території с. Копенкувате Голованівського району Кіровоградської області є шаблонне перенесення зональних прийомів землеробства і засобів їх механізації для рівнинних земель на схилі. Рациональне використання еродованих ґрунтів у господарстві можна до-

сягти лише в тому разі, якщо процес їх використання буде одночасно і процесом послаблення та припинення ерозії.

Для забезпечення найбільш повного, правильного і ефективного використання землі з урахування охорони довкілля в господарстві передбачені агротехнічні, лісомеліоративні і гідротехнічні заходи захисту ґрунтів від ерозії. Нами передбачено для припинення росту яру в полі № 2 кормової сівозміни створення вали довжиною 186 м. Водозатримуючі вали – канали ефективні в боротьбі з яружною ерозією та не складні в будівництві.

Для припинення зростання яру в глибину, а також створення сприятливих умов для наступного залуження або залісення дна яру і перетворення його в систему горизонтальних площадок передбачено будівництво 15 плетених загат.

В комплексі з гідротехнічними спорудами застосовуються лісомеліоративні заходи боротьби з яружною ерозією, які підвищують стійкість ґрунтів до ерозійних процесів. По обидва боки яру вздовж його бровок на відстані 5 м від них передбачено розміщення прияружної смуги, а дно яру ми відводимо під суцільне залісення. Загальна ширина смуги – 12,5 м, кількість рядів – 5, ширина міжряддя 2,5 м. Конструкція – щільна, тип культур деревно-чагарниковий, з участю чагарнику близько 50%. Залісення дна яру здійснюється з метою припинення його росту в глибину і кольматажу твердого стоку. Насадження створюються за комбінованим, деревно-чагарниковим типом культур, тобто обов'язково участь чагарнику (25 – 30 %). Ряди розташовуються уперек водотоку; віддалі між рядами 2 м, а в ряду 1 м. Площа дна яру яка відводиться під залісення складає 0,52 га.

Успішне функціонування підприємства в умовах ринкової економіки неможливе без аналізу його діяльності. Економічна ефективність процесу виробництва або окремих галузей суспільного господарства дає змогу виявити конкретні можливості підвищення ефективності діючої системи їх роботи за допомогою прийнятих в даній науці прийомів і методів [9].

Предметом економічної ефективності є процеси та кінцеві результати, що складаються в результаті впливу об'єктивних і суб'єктивних (внутрішніх) чинників, тому вивченню їх впливу на господарську діяльність у ході аналізу приділяють найбільшу увагу [10].

Таким чином, економічна ефективність має справу з кінцевими виробничо-фінансовими результатами. В наших умовах ця ефективність має своєю метою оцінку частини комплексу протиерозійних заходів, що проводяться на території с. Копенкувате Голованівського району Кіровоградської області.

В комплекс протиерозійних заходів входять організаційно-господарські, агротехнічні, лісотехнічні і гідротехнічні.

До основних показників визначення економічної ефективності взято: одноразові затрати на будівництво ГТС, закупку спеціальної протиерозійної техніки, посадку лісонасаджень і ін. (капіталовкладення); щорічні затрати і витрати; ціна додаткової продукції; умовний додатковий чистий прибуток;

середньорічні попереджувальні збитки; окупність капітальних вкладень.

Розрахунок економічної ефективності протиерозійних заходів приведений в таблиці 1.

Згідно розрахунків проведених на основі рекомендації Кропивницької філії державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на проведення комплексу протиерозійних заходів необхідно затратити 277,2 тис. грн., в тому рахунку на закупку спеціальної протиерозійної техніки 108,9 тис. грн., створення захисних лісонасаджень – 48,6 тис. грн., гідротехнічних споруд – 119,7 тис. грн.

Як видно з табл. 1, ціна додаткової продукції від проведення протиерозійних лісомеліоративних і гідротехнічних заходів боротьби з ярами відповідно 246,5 і 11,7 тис. грн., умовно додатковий чистий прибуток – 18,9 і 0,9 тис. грн., середньорічні попереджувальні збитки – 7,2 і 8,1 тис. грн. Капітальні вкладення – 48,6 і 119,7 тис. грн., термін їх окупності – 1,9 і 13,3 роки, що є допустимим для даних заходів. Всього комплексу протиерозійних заходів – 1,4 роки.

Таблиця 1

Показники	Заходи				Всього
	Організаційно-господарські	Агротехнічні	Лісо-меліоративні	Гідротехнічні	
1. Одноразові затрати на будівництво ГТС, закупку спеціальної протиерозійної техніки, посадку —лісонасаджень і ін. (капіталовкладення) тис. грн	–	108,9	48,6	119,7	277,2
2. Щорічні затрати і витрати, тис. грн.					
– виробничі	42,3	519,3	179,1	–	740,7
– затрати, пов'язані з експлуатацією ГТС (6% від одноразових затрат);	–	–	–	7,2	7,2
– втрати чистого прибутку з площі зайнятої лісонасадженнями і ГТС	–	–	26,1	3,6	29,7
Всього затрат, тис. грн.	42,3	519,3	205,2	10,8	777,6
3. Ціна додаткової продукції, тис. грн.	53,1	637,2	224,1	11,7	926,1
4. Умовний додатковий чистий прибуток	10,8	117,9	18,9	0,9	148,5
5. Середньорічні попереджувальні збитки, тис. грн.	–	36,9	7,2	8,1	52,2
6. Окупність капітальних вкладень, років	–	0,7	1,9	13,3	1,4

Висновки. З результатів розрахунків економічної ефективності встановлено, що в виробничих умовах для боротьби з яружною ерозією необхідно проводити лісомеліоративні і гідротехнічні заходи в комплексі з організаційно-господарськими і агротехнічними.

Список літератури

1. Світличний О. О., Чорний С. Г. Основи ерозієзнавства. Суми: Університетська книга, 2007. 266 с.
2. Волощук М. Д., Гагалюк М. І. Еродовані ґрунти та екологічні аспекти їх використання. Агронія і ґрунтознавство: Міжвідм. тем. наук. зб. Харків, 2002. Кн. 3. С. 32–34.
3. Тараріко О. Т. Сучасна модель ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території. Ґрунти – основа добробуту держави, турбота кожного. Кн. 1. Київ, 2006. С. 181–183.
4. Пилипенко О. І., Юхновський В. Ю., Ведмідь М. М. Системи захисту ґрунтів від ерозії. Київ: Златояр, 2004. 435 с.

5. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 року № 962-IV Дата оновлення:

18.05.2023. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text> (дата звернення: 15.05.2024).

6. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III. Дата оновлення: 26.01.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text> (дата звернення: 15.05.2024).

7. Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні / За ред. С.А. Балюка та Л.Л. Триваняньського. Харків: НТУ «ХПІ», 2010. 460 с.

8. Белоліпський В.О. Ґрунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів: навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2012. 399 с.

9. Рогач С. М., Суліма Н. М., Гуцул Т. А., Ярема Л. В. Економіка сільського господарства: навчальний посібник. Київ: ЦП "Компринт", 2018. 517 с.

10. Булігін С. Прогноз ерозії ґрунтів для цілей проектування ґрунтозахисних влаштованих агроландшафтів у Лісостепу та північному Степу Лівобережної України: методичні вказівки. Харків: ППА, 1995. 40 с.